

**Хотин-қизлар фаолининг иш самарадорлигини ошириш,
маҳаллалардаги ажрим ёқасидаги оилаларни олдини олиш**

Андижон вилояти Хўжаобод туман

Бешкарам МФЙ Хотин-қизлар фаоли

Ғофурова Муҳайё Абитджановна

Тел рақам: +998-90-571-12-66

Электрон почта: muhajegofurova75@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақолада Хотин-қизлар фаолининг иш самарадорлигини ошириш, фаолиятини намунали ташкил этиш орқали хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, маънавиятини юксалтириш, маҳаллалардаги ажрим ёқасидаги оилаларни олдини олиш мақсадида «Аёл қалбига йўл» гуруҳини ташкил қилиш ва хотин-қизлар билан яқиндан танишиб, уларнинг муаммоларини ечиш.

Калит сўзлар: репродуктив, 300 сонли қарор, терси, чўпоннинг устунлиги, Гендер тенглик, мативатция, мативатцион цитаталар, психологик тренинглар.

Республикамызда оила ва хотин-қизларга оид давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш, уларнинг муаммоларига тизимли ечим топиш, ваколатли органлар фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда мувофиқлаштириш мақсадида Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси ташкил этилди ва албатта, Республика, шаҳар, вилоят ва туманларда хотин-қизлар фаоллари ўз фаолиятини бошладилар.

Энди хар бир маҳаллада хотин-қизларнинг дарди билан яшайдиган тизим, яъни хотин-қизларни оила, маҳалла ва меҳнат жамоаларида ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, маънавиятини юксалтириш, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, замонавий намунали оилани шакллантириш, унинг маънавий-ахлоқий муҳитини ва анъанавий оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш, оилаларнинг репродуктив саломатлигини яхшилаш ва тиббий маданиятини ошириш бўйича мақсадли чора-тадбирларни амалга ошириш, хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, оила ва хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш, касб-хунарга, тадбиркорликка кенг жалб этиш, оилаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш, оилавий ажримлар ва хотин-қизлар ўртасидаги жиноят ва ҳуқуқбузарликларга бутунлай барҳам бериш, эрта туғруқнинг олдини олиш масалалари самарали йўлга қўйилди. Гендер тенгликни таъминлаш сиёсатини давом эттириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларни қўллаб-қувватлашга доир ислохатлар амалга оширилди.

Хотин-қизлар ўртасида тадбиркорлик ғояларини амалга оширган тадбиркор аёлларимиз сони янада кўпайди ва аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағалликни қичқартириш масалалари амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Маҳаллаларда ижтимоий хизматларни кўрсатиш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларга ёрдам бериш тизимини янги босқичга кўтариш ҳамда хотин-қизларни касбга ўргатиш ишларини янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 300 сонли қарори ва унинг мазмун-моҳиятига алоҳида эътибор қаратилди. Хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига кўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, истеъдодли,

иқтидорли хотин-қизларни аниқлаб, уларни қобилиятларини тўғри йўналтириш вазифалари амалга оширилди. Касб-хунарга ўқитилган хотин-қизларимиз иш билан таъминландилар.

Худудларда, айниқса, қишлоқларимизда хотин-қизлар учун кўрсатиладиган тиббий-ижтимоий хизматлар йўлга қўйилди, шаҳар марказидан узоқ бўлган маҳаллаларга тиббий масканлар қурилди ва аҳолини соғлом турмуш тарзини таъминлаш ишлари ўз натижаларини кўрсатди.

Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларимизга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш, уларни манзилли қўллаб-қувватлаш мақсадида «Аёллар дафтари» билан манзилли ишлар олиб борилди, маҳаллалардаги боқувчисини йўқотган эҳтиёжманд хотин-қизлар, 1-2 гуруҳ ногиронлари, қарамоғида ногирон фарзандлари бор хотин-қизларимизга ўз вақтида бир марталик ёрдам пуллари берилди.

Жамиятимизда хотин-қизларимизга тазйиқ ва зўравонликка нисбатан мурасасизлик муҳитини яратиш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида ажрим ёқасидаги оилаларимизни ўрганиб, уларга психологик, ҳуқуқий ёрдамлар кўрсатилмоқда, лекин айрим оилалар оила муқаддас эканлигини тушуниб етмаяптилар. Абдулла Авлоний таъкидлаганидек, «Ахлоқ-эзгуликнинг муайян бир инсонда намоён бўлиш шакли, бинобарин, ҳар бир хулқ эзгулик ва олийжанобликнинг тимсоли, ҳамма нарса тарбияга боғлиқ», «Бадан тарбиясининг фикр тарбиясига ҳам ёрдами бордир. Жисм ила рух иккиси бир чўпоннинг ўнг ила терси кабидир. Агар жисм тозалик ила зийнатланмаса, ёмон хулқлардан сақланмаса, чўпоннинг устунни қўйиб, астарини ювиб, овора бўлмоқ кабидирки, ҳар вақт устидаги кири урадур». Бу фикрларда одоб ҳар бир шахсни ижтимоий сифатларини ривожлантиришнинг асоси ҳисобланади. Зеро, тарбия кўрган,

оила бебаҳо, муқаддас эканлигини тушуниб етган шахс ўз оиласини кадрлайди, авайлайди.

«Одамзодга никоҳ ва имондан бошқа ҳатто жаннатда ҳам давом этадиган ибодат йўқ. Оила шундай саодатбахш бир боғки, у ҳатто жаннатда ҳам давом этади. Ҳар қандай шартнома маълум муддатдан сўнг кучини йўқотади, аммо бир-бирларидан рози бўлган умр йўлдошларнинг биргаликдаги ҳаёти ўлим билан ҳам тугамайди». («Дуррул мухтор» китобидан) Шундай экан мамлакатимизда оила давлат ва жамият ҳимоясида. Бинобарин, уни мустаҳкамлаш ҳар бир фуқаро, айниқса, биз хотин-қизлар фаоллари зиммасидаги энг муҳим вазифадир.

Оилаларни тарбиявий-таълим салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятда оилавий қадриятларни сақлаш, оилаларда маънавий муҳитни яхшилаш ва уларнинг фаровонлик даражасини ошириш мақсадида «Аёл қалбига йўл» номли хотин-қизларимиз учун гуруҳ ташкил қилдим, ҳар бир оиланинг адолат устуни –эркак ҳисобланади, аёл эса меҳр тимсоли, шундай экан кўпроқ аҳамиятимизни меҳрга қаратамиз, зеро меҳр адолатни унинг атрофидаги улар яратган боғларни ўз саховати билан эзгуликка, олийжанобликка, садоқатга, андишалikka, муҳаббат, вафо, ҳалоллик, одамийлик, тўғрисиўзлик, иззат-ҳурмат ва самимийликни мужассам этиш учун аёлларнинг қалбига йўл топиб, улар билан яқиндан танишиб, соғлом турмуш тарзини кўтаринки руҳдаги мативатсион цитаталар, психологик тренинглар, одоб-ахлоқ тўғрисидаг ҳаётий ҳикоялар, асарлар ваҳоланки уларни қизиқтирган саволларга ижобий жавоблар билан аёллар қалбига йўл топдим, бу орқали эрта никоҳ ва ажрашишларнинг олдини олиш, оилавий ҳаёт масъулияти, оилалардаги носоғлом муносабатларни эр-хотин, қайнона-келин ўртасидаги жанжалларга барҳам бериш, яхшилаш, ўз жонига қасд

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE FRA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE

Volume 01, Issue 01, 2024

қилиш ҳолатларини олдини олиш, ўзини ёлғизликка мавҳум этган аёлларимизга ҳаёт аёл билан гўзал эканлигини тушунтириш орқали ҳаётга қайтариш, барча гуруҳимизга жамлаган аёлларимизга мативатция бериб, ўз мақсадимга эришдим. Зеро, хотин-қизларимизга гўзаллик, вафо, ибо-ҳаё, оила бахти ҳамроҳ бўлсин.